

VELOSIPEDDA YURISHNING INSON SALOMATLIGIDAGI O'RNI

Qulmurodov Ro'zibek Muxiddinovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti.

Chirchiq shahri, O'zbekiston.

qulmurodovruzibek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14364842>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sog'lom turmush tarzi keng targ'ib qiluvchi yo'nalishlardan biri hisoblanuvchi velosipedda yurish va uning inson salomatligidagi o'rni, salomatligida ijobiy tomonlari va foydalari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Sog'lom turmush tarzi, ekologik transport, jismoniy salomatlik, ruhiy salomatlik, intizom, velosiped ishlab chiqarish, infratuzilma, velosiped yo'laklari, yurak-qon tomir tizimi.

THE ROLE OF CYCLING IN HUMAN HEALTH

Abstract. This article cites cycling and its role in human health, its positive aspects and benefits in health, which is considered one of the areas where a healthy lifestyle is widely promoted.

Keywords: healthy lifestyle, environmental transport, physical health, mental health, discipline, bicycle manufacturing, infrastructure, bike lanes, cardiovascular system.

Kirish. O'zbekistonda velosportga qiziqish va uni rivojlantirish so'nggi yillarda ortib bormoqda, chunki bu sport turi nafaqat sog'lom turmush tarzini shakllantirishga yordam beradi, balki ekologik toza transport vositasi sifatida ham katta ahamiyatga ega. Muntazam ravishda velosipedda shug'ullanish yurak-qon tomir tizimini yaxshilaydi, semizlik va boshqa surunkali kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Yoshlar orasida sportni targ'ib qilish va ommaviylashtirish sog'lom millat yaratish muhim harakatalarimizdan biridir. Yosh avlodni jismoniy va ruhiy jihatdan sog'lom, faol va kuchli qilib tarbiyalash muhim vazifa hisoblanadi.

Velosport yoshlar orasida intizomni kuchaytiradi, chidamlilikni oshiradi va ularni doimiy mashg'ulotlar orqali o'z oldiga maqsad qo'yishga o'rgatadi. Bu sport turi orqali yoshlar o'zlariga ishonchni oshirib, maqsadga intilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Maqsad va vazifalar. O'zbekiston velosport bo'yicha xalqaro musobaqalarda qatnashish va muvaffaqiyat qozonish imkoniyatiga ega. So'nggi yillarda o'zbek sportchilari jahon miqyosida e'tirof etilmoqda va velosportda ham bu an'ana davom etmoqda. Ushbu sohada yutuqlar orqali yurtimizning xalqaro sport maydonida obro'sini yanada oshirish imkoniyati bor. Velosportning rivoji bilan bog'liq ravishda, Yurtimizda velosiped ishlab chiqarish va ta'mirlash, sport anjomlari savdosi kabi sohalar rivojlanishi mumkin. Bu esa mahalliy tadbirkorlar uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lib, iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari velosport rivoji bilan bog'liq infratuzilmaga ham e'tibor qaratilmoqda. Velosiped yo'laklari va parklari, xavfsizlik choralari, maxsus velostansiyalar qurilishi shaharlarda aholining velosportga qiziqishini oshiradi va ularni velosipedlardan jamoat transporti sifatida foydalanishga undaydi. Bu nafaqat sog'liq uchun, balki shahar transporti tizimini yengillashtirish uchun ham foydali.

Tadqiqot usullari va tashkil etilishi. Velosipedda yurishning inson salomatligida ijobiy tomonlari va foydalari:

➤ **Yurak va qon tomir tizimini mustahkamlaydi**

Velosipedda muntazam yurish yurak-qon tomir tizimiga katta foyda keltiradi. Bu faoliyat yurak urishini normallashtiradi, qon bosimini pasaytiradi va umumiy yurak salomatligini yaxshilaydi. Shuningdek, yurak xastaliklari va insult xavfini kamaytirishga yordam beradi.

➤ **Ortiqcha vazndan xalos bo'lishda yordam beradi**

Velosipedda yurish ko'plab kaloriyalarni yoqishga yordam beradi, bu esa ortiqcha vazni kamaytirishga va tana massasini boshqarishga yordam beradi. Ayniqsa, doimiy ravishda velosipedda yurish metabolizmni tezlashtiradi va yog'larni tezroq eritadi.

➤ **Mushaklarni rivojlantiradi**

Velosipedda yurish ko'pincha oyoq, son va bel mushaklarini rivojlantiradi. Shuningdek, qorin mushaklari, yelka va qo'l mushaklari ham faol ishlaydi, ayniqsa tog'li yo'llarda yoki yuqori yuklama bilan harakat qilganda.

➤ **Bo'g'im va suyaklarni mustahkamlaydi**

Velosipedda yurish bo'g'imlarga minimal yuklama tushiradi, bu esa ayniqsa artrit kabi bo'g'im xastaliklariga ega insonlar uchun mos keladi. Shu bilan birga, suyaklar va bo'g'imlar uchun foydali yuklama bo'lib, suyak zichligini saqlash va osteoporoz kabi kasalliklarning oldini olishda yordam beradi.

➤ **Ruhiy holatni yaxshilaydi**

Velosipedda yurish endorfin va serotoninni ko'paytiradi, bu esa kayfiyatni ko'taradi va depressiya, stress kabi ruhiy salomatlik muammolarini kamaytirishga yordam beradi. Tabiat qo'ynida yoki ochiq havoda velosipedda yurish esa nafas olishni yaxshilaydi va asab tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

➤ **Tana muvozanatini va koordinatsiyani yaxshilaydi**

Velosipedda yurish tana muvozanatini saqlash va koordinatsiyani yaxshilashga yordam beradi. Bu ayniqsa katta yoshdagi insonlar uchun muhim bo'lib, ular orasida yiqilish xavfi yuqori bo'lganlar uchun foydali.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Muntazam va oqilona jismoniy mashg'ulotlar kasalliklarning oldini olishga, ishchanlik qobiliyatini oshirishga va ma'lum darajada qarishni sekinlashtirishga yordam beradi. Olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, 50–60 yoshdagi odamlar orasida yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining funksional holati doimiy ravishda maxsus dastur bo'yicha shug'ullanganlarda 30 yoshdagi darajada saqlanadi.

Shunday savol tug'iladi: oqilona jismoniy mashg'ulotlar nima? Zamonaviy tushunchalarga ko'ra, u asosan ikkita asosiy parametr bilan tavsiflanadi — hajm va intensivlik.

Yuklama hajmini kilokaloriyalarda (kkal) ifodalash mumkin, intensivlikni esa yurak urish chastotasi (bir daqiqadagi urishlar soni) orqali aniqlash mumkin. Aqliy va kamharakat mehnat bilan shug'ullanuvchilar uchun haftalik yuklama hajmi kamida 2000 kkalni tashkil etishi kerak, jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar uchun esa kamida 1000 kkal (turli xil past intensivlikdagi faoliyat turlarini hisobga olmaganda). Agar siz har kuni shug'ullansangiz va bunga taxminan 300 kkal (aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilar uchun) yoki taxminan 150 kkal (jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar uchun) sarflasangiz, yaxshi bo'ladi. Agar mashg'ulotlar sonini haftasiga 3 marta qisqartirsangiz, ularning hajmini mos ravishda oshirish kerak. Sog'lom va yaxshi jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lgan odamlar uchun kundalik mashg'ulotlarda sarflanadigan energiya ancha yuqori bo'lishi mumkin.

Energiya sarfini qanday aniqlash mumkin? Taqdim etilgan jadval bunga yordam beradi.

Unda velosipedda yurishda bir kilogramm vaznga 1 daqiqada sarflanadigan energiya ko'rsatilgan. Bu ko'rsatkichni o'z vazningizga (kilogrammlarda) va mashg'ulot davomiyligiga (daqiqalarda) ko'paytirib, mashg'ulot uchun energiya sarfingiz haqida aniqroq tasavvurga ega bo'lasiz.

Masalan, agar vazningiz 75 kg bo'lsa va siz velosipedda soatiga 20 km tezlikda 30 daqiqa yursangiz, quyidagi miqdorda energiya sarflaysiz: $0,142 \times 75 \text{ kg} \times 30 \text{ daq} = 319,5 \text{ kkal}$.

Agar shu tezlikda bir soat davomida yursangiz, tabiiyki, ikki baravar ko'proq energiya sarflaysiz: $319,5 \times 2 = 639,0 \text{ kkal}$.

Velosipedda soatiga 30 km tezlikda bir soat davomida yursangiz, quyidagi miqdorda energiya sarflaysiz: $0,25 \times 75 \text{ kg} \times 60 \text{ daq} = 1125 \text{ kkal}$.

Muntazam jismoniy mashg'ulotlarda yiliga kamida bir marta shifokor ko'rigidan o'tish va har kuni o'z salomatligingizni nazorat qilish muhimdir.

Yetarli jismoniy yuklamada o'zingizni yaxshi yoki qoniqarli his qilasiz, uyqu normal, ishtaha normal yoki oshgan bo'ladi, dam olishdagi puls 80 zarbadan oshmaydi. Ortiqcha jismoniy yuklamalar oqibatida umumiy holatning yomonlashishi, uyquning buzilishi, ishtahaning yo'qolishi, bosh og'rig'i, yurak sohasida og'riqlar, puls (10 daqiqa o'tgach) 90-100 zarbadan oshishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda yurtimizda velosportni rivojlantirish nafaqat salomatlik va ekologiya uchun, balki jamiyatda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, yoshlarni tarbiyalash va turizmni rivojlantirish uchun ham muhim. Shu boisdan, davlat tomonidan velosportni rivojlantirish va aholining unga qiziqishini oshirishga ko'proq e'tibor qaratilmoqda.

Bu esa jamiyat farovonligi va ekologik muvozanatni saqlashda katta ahamiyatga ega. Velosipedda muntazam yurish hayot sifatini oshirib, ko'plab kasalliklar xavfini kamaytirishga yordam beradi. Shu sababli, kunlik yoki haftalik ravishda velosipedda yurishni odat qilish salomatlik uchun foydali va samarali hisoblanadi.

Bibliografiya.

1. Niyazova R.R., Kun E., Matkarimov R.M. Triatlon nazariyasi va metodikasi. Sport tayyorgarligi asoslari. O'quv qo'llanma – T.: 2020y-207 b.
2. Bobomuratov I.B. «Triatlon nazariyasi va uslubiyati». Darslik. Chirchiq: O'zDJTSU, 2022.
3. Ниязова Р.Р. «Повышение спортивного педагогического мастерства. триатлон». Учебное пособие. УГУФКС - Ч.,-2023.
4. Rahimova .Z.D., Niyazova R.R. Sport pedagogik mahoratini oshirish. triatlon. O'quv qo'llanma Chirchiq-2023
5. Z.D.Rahimova, R.R.Niyazova, Sh.S.Tilavov, D.A.Lofovoy-“Tanlangan sport turi bo'yicha mutaxassislikka kirish. triatlon”. O'quv qo'llanma. Chirchiq -2023.
6. Р.Р.Ниязова, З.Д.Рахимова, Ш.С.Тилавов, Д.А.Лозовой – “Правила соревнования и судейская деятельность по избранному виду спорта. триатлон”. Учебное пособие Т-2024.